

सम्पूर्ण शिक्षा विश्व समाज के लिए

“वन्देवाणीविनायकौ”

हिन्दी का हृदय-भारत का भाग्योदय ।

कविता का गान-साहित्य की शान ॥

प्रस्तावना :- शिक्षा सम्पूर्ण विश्व समाज के लिए ज्ञान गंगा है। वेदों का अंग शिक्षा मानव जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। वर्तमान शैक्षिक जगत में यह मानव के समक्ष अपने विराट में दिग्दर्शित हो रही है। इसके एक स्वरूप में ज्ञान है तो दूसरे स्वरूप में ज्ञान को प्रदान करने की कला अर्थात् कौशल।

इस ज्ञान को अधिगमकर्ता तक पहुँचाने का माध्यम यदि मातृभाषा हो तो उसका आधा कार्य वैसे ही सरल हो जाता है, भारत में हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा कहलाने का गौरव प्राप्त है। भारत माता के माथे की बिन्दी यह हिन्दी हमारी राष्ट्रीयता का मानदण्ड है। हिन्दी की सेवा राष्ट्र की सेवा है। विद्यार्थी का हिन्दी पर हक हो सके, वह साहित्य की विभिन्न विधाओं से परिचित हो सके, शिक्षक को इसका पूर्ण प्रयास करना आवश्यक है। क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है और समाज के कर्णधार मानव का हृदय स्वभाव से ही सौन्दर्य प्रेमी रहा है। वह इसकी अनुभूति करके विभोर हो उठता है। उसके हृदय से काव्य का अजस स्रोत फूट पड़ता है और कविता कामिनी साक्षात् रूप में प्रकट हो जाती है। अतः रसानुभूति से ही कविता का उद्भव होता है।

प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानन्द पंत ने भी इस तथ्य को सहर्ष स्वीकार करते हुए लिखा है -

वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान।

निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी, कविता अनजान ॥

क्योंकि मानव चेतना सम्पन्न तथा संवेदनशील प्राणी है, उसका मन अपने शरीर पर पड़ने वाले सुख, दुख, प्रेम, दया, क्रोध एवं आशा से चलायमान रहा है और प्रकृति में प्रतिपल परिवर्तित होने वाले सौम्य, मनोरम एवं विविध रूपों से भी भाव ग्रहण करता चलता है। काव्य द्वारा मानव का भावात्मक-विकास होता है। यह हमारी भावनाओं का उत्सर्ग है। साहित्य की यही विधा सम्पूर्ण मानव जगत का कण्ठाहार है।

इसके महत्व के सन्दर्भ में यह उक्ति प्रचलित है -

अन्धकार वहाँ, जहाँ आदित्य नहीं है।

मुर्दा वह देश, जहाँ साहित्य नहीं है ॥

प्रसिद्ध विचारक हेडो ने कहा है कि - “कविता कान की कला है, आँखों की नहीं अर्थात् कविता ध्वनि है दृष्टि नहीं।”

अतः कविता का लक्ष्य काल्पनिक और भाव जगत में विचरण करने का साधन प्रस्तुत करना है। कविता ज्ञानवर्द्धन से कही बढ़कर उपभोग की वस्तु है। यह मानव हृदय की सच्ची अभिव्यक्ति है। यह उसके प्राणों का संगीत है। अतः कविता का वाचन इस प्रकार हो कि विद्यार्थी मधुर सस्वर और असाधारण समयात्मक वातावरण का अनुभव कर सके।

इस प्रकार कविता के सन्दर्भ में ज्ञात होता है कि इसका उद्देश्य है:- मानव की रागात्मक वृत्तियों का शोधन, संस्कार और उसकी सद्वृत्तियों का उद्बोधन करना और कवि भावनाओं एवं अनुभूतियों का विद्यार्थियों को यथार्थ रूप में अनुभव कराना एवं आस्वादन कराना ॥

लेकिन कविता शिक्षण वांछित सफलता अर्जित नहीं कर सका है। यह हमारे लिए चिन्तन का विषय है, जिसके सन्दर्भ में शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय व अनुसंधान की दृष्टि से निम्न लिखित कारण दृष्टिगत होते हैं:-

1. कविता का आदर्श रूप से सस्वर वाचन नहीं करना।
2. विद्यार्थियों में सस्वर वाचन के प्रति संकोच की भावना होना।
3. पाठ्यतर व पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रति उदासीनता।
4. साहित्यिक कार्यक्रमों में उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाना।
5. भौतिक संसाधन व वातावरण संसाधनों की कमी।